

PEDAGOGICAL SCIENCES

REQUIREMENTS FOR THE USE OF TEACHING MEDIA AND PRINCIPLES FOR THEIR SELECTION

Safarova Kh.

Lecturer,

Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan

Orcid:0009-0003-2853-4610

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ИХ ВЫБОРА

Сафарова Х.Д.

преподаватель,

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Азербайджан

Orcid:0009-0003-2853-4610

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17942552>

Abstract

Currently, with the development of information technology and the introduction of innovations into the education system, there is a need to combine traditional teaching methods with modern technologies. This approach ensures greater efficiency in the learning process and tailors it to the individual needs of students. Reforms implemented in the education system of Azerbaijan and steps taken to raise educational standards to international levels further increase the relevance of this topic.

Radical changes occurred in the social, cultural, and socioeconomic spheres of our country in the late 20th and early 21st centuries. These radical innovations have had a significant impact on the content of education and training. Significant changes in the economy, the growing role of science, revolutionary innovations in information and communications technology, and the consolidation of the global labor market have given rise to new demands on specialist training. The core requirement for professionals was driven by social demands: professionals must possess communicative skills, modern information and communications competencies, and knowledge of a foreign language.

Аннотация

В настоящее время, с развитием информационных технологий и внедрением инноваций в систему образования, возникает необходимость в сочетании традиционных методов обучения с современными технологиями. Такой подход обеспечивает большую эффективность процесса обучения и соответствие его индивидуальным особенностям учащихся. Реформы, проводимые в системе образования Азербайджана, и шаги, предпринимаемые для повышения образовательных стандартов до международного уровня, еще больше повышают актуальность данной темы.

Радикальные изменения, произошедшие в социальной, культурной и социально-экономической сферах нашей страны, приходятся на конец XX – начало XXI века. Эти радикальные нововведения оказали серьезное влияние на содержание образования и подготовки кадров. Серьезные изменения в экономике, растущая роль науки, революционные инновации в области информационно-коммуникационных технологий и консолидация мирового рынка труда обусловили возникновение новых требований к подготовке специалистов. Сутью основного требования к профессионалам был социальный заказ: профессионал должен обладать коммуникативными компетенциями, современными информационно-коммуникационными компетенциями и знать иностранный язык.

Keywords: teaching methods, education, development, value, skills, training

Ключевые слова: методы обучения, образования, развития, ценность, навыки, обучения

XXI век, в котором мы живем, требует развития свободно мыслящих, гибких, творческих личностей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Поскольку традиционные методы обучения, где учитель играет более активную роль, в большей степени ориентированы на укрепление памяти, применение этих методов не может удовлетворить эти требования. В Государственной стратегии развития образования в Азербайджанской Республике (1) также подчеркивается высокая ценность учителей, способных успешно применять инновационные технологии обучения. Ведь невозможно сформировать современную личность в

среде обучения, ориентированной только на развитие памяти и сбор необходимой информации и не отвечающей меняющимся требованиям реальной жизни. Ведь при применении традиционных методов обучения учащиеся получают анализ преподаваемого материала, выводы и обобщения в основном в готовом виде. Процесс обучения не может сформировать у учащихся логическое, критическое и творческое мышление, навыки личностного развития.

С этой точки зрения, применение активных методов обучения открывает перед учащимися более

широкие возможности. Успешное применение активных технологий обучения в учебном процессе формирует у учащихся культуру диалога, общения и сотрудничества. В направлении решения поставленной учителем задачи учащиеся занимают позицию активных исследователей. Создаются все возможности для самостоятельного получения учащимися новых знаний. Учитель же лишь указывает путь в этом процессе, направляет свободное приобретение знаний и выступает в роли фасилитатора. Оценка каждой попытки учащихся решить поставленную задачу, здоровая морально-психологическая обстановка в классе создают уверенность в эффективности результата и повышают интерес к обучению. Такой подход формирует у учащихся способность к самостоятельному мышлению, процесс обучения приобретает творческий характер, а учащиеся становятся субъектами учебного процесса, маленькими исследователями.

В традиционной системе обучения обучение основано на способности к запоминанию, направлено на укрепление памяти личности и усвоение новой информации. При этом каждая информация передается детям педагогом в готовом виде. Дети же занимают позицию пассивных участников такого процесса обучения. Но процесс обучения должен развивать логическое мышление, активность, способы самостоятельного получения знаний и способность к личностному развитию. Необходимо выбирать и использовать такие методы обучения, которые развивают логическое, творческое и критическое мышление учащихся. В настоящее время возможность реализовать это принадлежит активному обучению.

Во время активного обучения учитель внимательно наблюдает за каждым ребёнком, стремясь максимально раскрыть его потенциал. Уроки, построенные с использованием интерактивных методов, – это процесс живого общения, основанный на взаимном доверии и уверенности всех участников. Такой тип урока – эффективный результат творческой деятельности как учителя, так и учеников. На всех этапах урока ощущается эмоциональное, моральное, психологическое воздействие учителя на учеников. Учитель старается почувствовать переживания и волнение своих учеников, работающих самостоятельно, задать им направление, направить их и тем самым вселяет уверенность в себе. В этом случае дети также чувствуют себя комфортно, стремясь максимально использовать все свои силы и потенциал и качественно выполнить поставленную задачу.

Активное обучение естественным образом рассматривается как двусторонний процесс. Ученик участвует в процессе обучения как первооткрыватель, исследователь. Он старается свободно решать проблему, с которой сталкивается в процессе исследования. Они являются равноправными участниками процесса обучения, Они проявляют активность исследователей и приобретают знания в процессе активного поиска и определённых открытий.

В качестве руководящих принципов активного обучения и применения на практике следует привести следующие принципы:

1. Принцип личностно-ориентированного обучения: когда ученик получает внимание и уважение со стороны учителя во время обучения, его уверенность в себе возрастает, и он свободно выражает свои мысли. Обучение должно быть организовано с учётом знаний, умений и навыков ребёнка и направлено на удовлетворение его интересов и потребностей;

2. Принцип активного обучения: учитель создаёт проблемную ситуацию для стимулирования познавательной активности учащихся и создаёт условия для их самостоятельной работы. Успех приносит детям радость и повышает их интерес к учёбе.

3. Принцип развивающего обучения: способности каждого ребёнка к освоению материала различны, поэтому при составлении заданий учитель должен учитывать индивидуальные потенциальные возможности детей. Если задание сложнее или легче уровня знаний ученика, это препятствует его развитию. Основной целью обучения должно быть развитие логического, критического и творческого мышления учащихся.

4. Принцип «превентивного обучения»: тенденции развития общества должны быть отражены в процессе обучения, чтобы учащиеся могли преодолеть проблемы, с которыми им предстоит столкнуться в ближайшем будущем.

5. Принцип гибкости: регулярное обновление содержания образования, форм организации обучения и стратегий обучения с учетом динамичных запросов и потребностей общества и личности.

6. Принцип сотрудничества: в педагогической системе взаимодействуют «учитель-ученик-родитель». В процессе взаимодействия с учащимися учитель формирует у них чувство уверенности в себе. Учащиеся не боятся свободно высказывать свое мнение, проявляют активность. Благодаря принципу сотрудничества учащиеся совместно работают над поиском решения проблемы.

7. Принцип диалогического обучения: должно быть обеспечено участие каждого учащегося в дискуссиях и групповой работе для определения и извлечения пользы из собственного и группового мнения и опыта. Благодаря обсуждениям у детей формируются коммуникативные навыки.

Реализация этих принципов создаёт условия для формирования необходимых навыков, позволяющих каждому человеку эффективно участвовать в жизни и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.

В процессе активного обучения используется множество методов (стратегий). Наиболее распространёнными интерактивными методами обучения в средней школе являются: инсерт, ВІВО, мозговой штурм, кластер, круглый стол, диаграмма Венна, карусель и др.

Метод инсерта

Инсерт — это интерактивная система записи для развития эффективного чтения и мышления.

Это метод поиска правильного ответа путём проверки знаний с помощью системы знаков для понимания текста.

Перед началом чтения нового урока учитель делит учеников на пары. В течение пяти минут он просит их кратко записать то, что они знают, например, об Индии. Учитель предупреждает, что написанное вами может быть неточным, не обращайтесь на это слишком много внимания, мы внесем исправления в ходе урока. Запишите то, что вы знаете об Индии, в виде списка, по одному. После завершения работы в парах весь класс приступает к обсуждению. Информация об Индии записывается на доске и обобщается. После этого текст раздаётся и зачитывается.

Таким образом, применение всех этих технологий активного обучения в процессе обучения усиливает познавательную активность учащихся, создаёт условия для формирования у них творческих способностей и повышения качества обучения.

«Научить учащихся учиться» становится главной задачей обучения. Использование технологий активного обучения придаёт уроку исследовательский характер. Учащиеся становятся равноправными партнёрами, субъектами учебного процесса. Позиция ведущего придаёт уроку более демократичный характер. Технологии активного обучения имеют большее преимущество с точки зрения развития логического, критического и творческого

мышления у учащихся, формирования субъект-субъектных отношений, сотрудничества и культуры диалога в обучении.

Список литературы:

1. Государственная стратегия развития образования в Азербайджанской Республике. Б: 24 октября 2013 г.
2. Агаев А., Талыбов Ю., Эминов А., Исаев И., Педагогика, Б: Издательство «Адилоглу», 2006, с. 49-53
3. Ибрагимов Ф., Гусейнзаде Р. Педагогика, Б: Перевод, 2013, т. I, 2013, с. 621-693
4. Пашаев А., Рустамов Ф. Педагогика, Б: Наука и образование, 2010. с. 224-232
5. Гасымова Л., Махмудова Р. Педагогика. Издательство Бакинского университета, 2003, с. 266-276
6. Мехрабов А., Аббасов А., Зейналов З., Гасанов Р. Педагогические технологии. Баку, 2006. 345 с.
7. Назаров М., Гулиев Н., Назарова Х. Педагогические технологии. Б: Изд-во АДПУ, 2020.
8. Гадимова Х. Интерактивные методы обучения и пути их применения. Б: БПКИАЙХИ, 2003, 30 с.
9. Вейсова З. Активно-интерактивное обучение: ресурс для учителей.